

“O‘ZBEKISTON IQTISODIYOTINI RIVOJLANTIRISHNING ILMIY ASOSLARI VA MUAMMOLARI” ILMIY-TADQIQOT MARKAZI

**BERDAQ NOMIDAGI QORAQALPOQ DAVLAT
UNIVERSITETI**

**BARQAROR RIVOJLANISH MARKAZI XORAZM VILOYATI
BO‘LINMASI**

**MINTAQAVIY IQTISODIYOTNING ZAMONAVIY
MUAMMOLARI: TAJRIBA, TENDENSIYALAR VA
ISTIQBOLLAR**

**III respublika ilmiy-amaliy konferensiya materiallari to‘plami
2025-yil 23-24 may**

**АЙМАҚЛИҚ ЕКОНОМИКАНИŃ ЗАМАНАГОЎ
МАШҚАЛАЛАРИ: ТЎЈИРИЙБЕ, ТЕНДЕНЦИЈАЛАР НЎМ
ПЕРСПЕКТИВАЛАР**

**III respublikaliq ilimiy-ámeliy konferenciya materiallari toplami
2025-jil 23-24-may**

**СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ РЕГИОНАЛЬНОЙ
ЭКОНОМИКИ: ОПЫТ, ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ
сборник материалов III республиканской научно-практической
конференции
23-24 мая 2025**

**MODERN PROBLEMS OF THE REGIONAL ECONOMY:
EXPERIENCE, TRENDS AND PROSPECTS
Collection of materials of the III republican scientific and practical conference
May 23-24, 2025**

Nukus - 2025

“Mintaqaviy iqtisodiyotning zamonaviy muammolari: tajriba, tendentsiyalar va istiqbollar” III respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi materiallari to‘plami. –T.: TDIU-QDU. 2025. – 570 b.

Ushbu to‘plam FZ-5421033210-sonli “Milliy iqtisodiyotni davlat tomonidan tartibga solish tizimi transformatsiyasining metodologik asoslari” nomli fundamental loyiha doirasida “Mintaqaviy iqtisodiyotning zamonaviy muammolari: tajriba, tendentsiyalar va istiqbollar” mavzusida bo‘lib, unda “O‘zbekiston – 2030” strategiyasi va mintaqaviy muammolar, hududiy boshqaruvni markazsizlashtirish va hududlarni rivojlantirishning iqtisodiy vositalarini takomillashtirish, raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish va uning mintaqalarning raqobatbardoshligini oshirish bilan o‘zaro bog‘liqligi, hududlarni rivojlantirish va “yashil iqtisodiyot”ni shakllantirishning ekologik muammolari va mintaqaviy rivojlanish bo‘yicha fanlararo tadqiqotlar: sotsiologiya, hududiy brendlar, yangi iqtisodiy geografiya kabi mavzularga oid tadqiqot ishlari va ilmiy qarashlari aks ettirilgan materiallar bayoni keltirilgan.

To‘plamga iqtisodiy muammolar bo‘yicha ilmiy izlanishlar olib borayotgan yetakchi xorijiy va mahalliy oliy ta‘lim muassasalari professor-o‘qituvchilari, ilmiy tadqiqot muassasalarining mutaxassislari, ilmiy xodimlari, doktorantlari, mustaqil izlanuvchilari hamda iqtidorli talabalari, vazirlik va korxonalarining rahbar xodimlari va mutaxassislarning ilmiy izlanishlari natijalari kiritilgan.

To‘plamda keltirilgan materiallarning mazmuni, undagi statistik ma‘lumotlar, keltirilgan me‘yoriy-huquqiy hujjatlarning haqqoniyligi, bildirilgan fikr-mulohazalar va takliflarga mualliflarning o‘zlari mas‘uldirlar.

Tahrir hay‘ati raislari:

prof. A.Qodirov
prof. B.Qalmurotov

Tahrir hay‘ati a‘zolari:

N.K.Aimbetov – akademik, i.f.d., professor
S.K.Xudoyqulov – i.f.d., professor
B.Ruzmetov – i.f.d., professor
P.P.Deryugin – ijtimoiy fanlar doktori, professor
A.T.Axmediyeva – DSc, professor
B.X.Ma‘murov – PhD, dotsent
Z.A.Fazliddinova – tadqiqotchi

Taqrizchilar:

i.f.d., prof. F.T.Egamberdiyev
i.f.d., prof. N.M.Maxmudov

© “O‘zbekiston iqtisodiyotini rivojlantirishning ilmiy asoslari va muammolari” ITM, 2025-yil

texnoparklar va erkin iqtisodiy hududlarda bunday infratuzilma mavjudligi chet ellik sarmoyadorlar uchun muhim mezon hisoblanadi. Ochiq ma'lumotlar portallari esa hududiy iqtisodiy ko'rsatkichlar, demografik ma'lumotlar va resurs salohiyatini tez va shaffof tarzda olish imkonini beradi. Bu investorlarning tahliliy qarorlar qabul qilishini yengillashtiradi. Onlayn soliq va kadastr tizimlari orqali moliyaviy va huquqiy xavflar kamayadi, bu esa investitsiya muhiti barqarorligini ta'minlaydi. Moliyaviy texnologiyalar, elektron to'lov tizimlari va fintech xizmatlar investorlarga to'lovlar, mablag' o'tkazmalari va hisob-kitoblarni xavfsiz va tez amalga oshirish imkonini beradi. Bu esa umumiy biznes yuritish qulayligini oshiradi. Shuningdek, sun'iy intellekt va Big Data texnologiyalarining joriy etilishi, investitsiyaviy muhitni ilg'or tahliliy vositalar bilan boyitadi. Investorlar real vaqt rejimida risklar va imkoniyatlarni baholay oladi. Yana bir muhim omil bu — raqamli savodxonlikni oshirish. Mahalliy kadrlarning IT ko'nikmalarga ega bo'lishi, xorijiy investorlar uchun yuqori malakali ishchi kuchini ta'minlaydi, bu esa mehnat bozorining jozibadorligini oshiradi.

Umuman olganda, raqamli transformatsiyaning har bir elementi bevosita yoki bilvosita tarzda mintaqalardagi investitsiyaviy muhitni yaxshilashga xizmat qiladi. Shu sababli, hududiy raqobatbardoshlikni oshirish yo'lida raqamli islohotlarni jadallashtirish ustuvor vazifa hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. *Maltese, V. (2018). Digital Transformation Challenges for Universities: Ensuring Information Consistency Across Digital Services. Cataloging & Classification Quarterly, 56(7), 592-606.*

2. *Schwanholz, J., & Graham, T. (2018). Digital Transformation: New Opportunities and Challenges for Democracy? Managing Democracy in the Digital Age: Internet Regulation, Social Media Use and Online Civic Engagement, (pp.1-7)*

3. *Президент Шавкат Мирзиёевнинг Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузуридаги Хорижий инвесторлар кенгашининг биринчи ялпи мажлисидаги нутқи. 16.11.2022. <https://www.president.uz>*

4. *Абдужаборова М.Т. Analysis of Investment Attractiveness of Water Supply Enterprises. // International journal of Psychosocial Rehabilitation. 2020, Issue 4, P.6944-6950. (№3; Scopus).*

5. *Адамайтис Л.А., Агапитова Е.Л. Применение сравнительной рейтинговой оценки в анализе инвестиционной привлекательности предприятия. Экономический анализ: Теория и практика 41 (248) – 2011.*

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI AHOLISINING 2010-2023 YILLARDA O'RTACHA UMR DAVOMIYLIGI (SIRDARYO VILOYATI MISOLIDA)

Ostonaqulov Dilshod Ismatilla o'g'li
TDIU 1-bosqich tayanch doktoranti

Mazkur tezisdagi Sirdaryo viloyati aholisining o'rtacha kutilayotgan umr ko'rsatkichlari tahlil qilinadi. Tahlil natijalari O'zbekiston Respublikasining rasmiy statistika ma'lumotlariga asoslangan bo'lib, viloyatning sog'liqni saqlash, ijtimoiy va demografik holati bilan bog'liq jihatlar yoritiladi. Tezisdagi grafiklar, jadval va

sektoral diagrammalar orqali asosiy demografik tendensiyalar ko'rsatib berilgan. Aholining o'rtacha kutilayotgan umr ko'rsatkichi mamlakat taraqqiyoti, sog'liqni saqlash tizimining holati, ijtimoiy-iqtisodiy sharoitlar va yashash sifati haqida muhim axborot beradi. O'zbekiston Respublikasida bu ko'rsatkich yildan-yilga o'zgarib bormoqda. Quyidagi grafik Sirdaryo viloyatida o'rtacha kutilayotgan umrning yil sayin qanday o'zgarganini ko'rsatadi. Natijalar tahlili: Umr davomiyligi yildan-yilga izchil oshmoqda (o'rtacha 0.2736 yilga). Grafikda nuqtalarning chiziqqa yaqin joylashganligi modelning yuqori aniqligini bildiradi ($R^2 = 0.994$). Bu holat sog'liqni saqlash tizimi islohoti, yashash sharoitlarining yaxshilanishi bilan bog'liq:

Rasmdagi ko'k nuqtalar haqiqiy statistik ma'lumotlar asosida kuzatilgan umr davomiyligi, qizil chiziq esa regressiya tenglamasi asosida qurilgan bashorat chizig'i. Ushbu tahlil uchun qurilgan oddiy chizikli regressiya modelining ko'rinishi quyidagicha:

$$\hat{Y} = -479.95 + 0.2736 \times \text{Yil}$$

Bu yerda: \hat{Y} -bashorat qilingan o'rtacha kutilayotgan umr, Yil-erkli o'zgaruvchi, 0.2736-har bir yilga to'g'ri keladigan umr o'sish sur'ati, $R^2 = 0.994$ - modelning kuchli aniqligini bildiradi, 0.2736 — bu yilga umr davomiyligining o'rtacha o'sish sur'ati, ya'ni har bir yangi yilda umr o'rtacha 0.27 yilga oshadi. Intercept -479.946 — texnik ahamiyatga ega, yili 0 bo'lgandagi umrni bildiradi (real holatda ahamiyatsiz, chunki model 2010 yildan boshlanadi). Model juda yaxshi mos kelgan: $R^2 = 0.994$, bu degani 99.4% dispersiya yil bilan tushuntiriladi.

Yuqoridagi grafikda yillar bo'yicha o'rtacha umr ko'rsatkichlari izchil ravishda ko'tarilib borgan. 2010-yilda bu ko'rsatkich 70.1 yil bo'lgan bo'lsa, 2023-yilga kelib 73.5 yilga yetgan. Chiziq silliq va deyarli bir tekis yo'nalishda yuqoriga qarab ketmoqda, bu esa turg'un ijobiy o'sishni bildiradi. Bunday o'sish sog'liqni saqlash tizimidagi yaxshilanishlar, hayot sifatining oshishi bilan bog'liq.

Har bir ustun tegishli yil uchun umr ko'rsatkichini ifodalaydi. Ustunlarning balandligi ketma-ketlikda o'sib borgan — bu barqaror demografik yuksalish mavjudligini ko'rsatadi. Grafikda eng keskin o'sishlar 2015–2017 va 2019–2021 yillarda kuzatilgan.

Tanlangan yillarda umr davomiyligi ulushi

Ushbu grafikda 2010, 2015, 2020 va 2023-yillardagi umr qiymatlari foizli ulushda berilgan. Har bir yilning umr qiymati umumiy yig'indining nechog'liq qismini tashkil etishini ko'rsatadi. 2023-yil eng katta ulushga ega (73.5 yil) bo'lib, sektor grafikda eng katta qismni egallagan. Bu grafik orqali uzoq yillar davomida umr ko'rsatkichlarining ortishini foizli ifodada ko'rish mumkin.

Tahlil natijalariga ko'ra, Sirdaryo viloyatida aholi umrining davomiyligi izchil o'smoqda. Bu esa sog'liqni saqlash sohasida olib borilayotgan islohotlar, ijtimoiy ta'minot tizimidagi yaxshilanishlar va aholi turmush darajasining o'sishi bilan bog'liqdir. Kelajakda bu ko'rsatkichlarni yanada oshirish uchun hududiy tibbiy xizmatlar sifati va aholi salomatligini mustahkamlashga doir chora-tadbirlarni kuchaytirish zarur.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo'mitasi (www.stat.uz).
2. O'zbekiston Respublikasi Sog'liqni saqlash vazirligi hisobotlari.
3. O'zbekiston Respublikasining ijtimoiy-iqtisodiy holati. Statistik byulleteni 2010-2023 yillar. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Statistika agentligi.
4. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi // Qonun hujjatlari ma'lumotlari milliy bazasi, 09.02.2021-ü., 03/21/671/0093-son.
5. O'zbekiston Respublikasining 2021-yil 11-avgustdagi "Rasmiy statistika to'g'risida"gi O'RQ-707-son Qarori.
6. "Demografiya asoslari" darsligi, T. Karimov, Toshkent, 2021.

SUN'IY INTELLEKT YORDAMIDA KORXONA BOSHQARUVINI AVTOMATLASHTIRISH

Tursunov Sherzod Abduqodirovich

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti,

Innovatsion menejment kafedrasi dotsenti

Muxammadiyev Nodirbek Ikromjon o'g'li

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti,

Innovatsion menejment kafedrasi magistranti

Abduqodirov Nodirbek Sherzod o'g'li

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti,

Iqtisodiyot yo'nalishi, 2-kurs, I-79 guruhi talabasi

So'nggi yillarda raqamli texnologiyalarning jadal rivojlanishi natijasida sun'iy intellekt (SI) korxonalar boshqaruvi tizimlarida keng qo'llanila boshladi. Bu texnologiya ishlab chiqarish jarayonlarini avtomatlashtirish, resurslardan samarali foydalanish, boshqaruv qarorlarini tez va aniq qabul qilishda muhim vositaga aylanmoqda.

MUNDARIJA

1-SHO‘BA

“O‘ZBEKISTON – 2030” STRATEGIYASI VA MINTAQAVIY MUAMMOLAR

1.	Qodirov Abdurashid Madjitivich	O‘zbekiston Respublikasi xizmat ko‘rsatish sohasi tarmog‘ini rivojlantirish	4
2.	Xudoyqulov Sadirdin Karimovich	“O‘zbekiston–2030” strategiyasida soliqqa oid mintaqaviy muammolar, sabablar va yechimlar	7
3.	Рузметов Бахтияр, Бахтияров Шерзод	Барқарор ривожланиш шароитида минтақада стратегик мақсадларини амалга ошириш омиллари	10
4.	Маъмуров Бахтиёр Холматжанович	Худуднинг ижтимоий-иқтисодий барқарор ривожланиш стратегияси	13
5.	Egamov T.M.	“O‘zbekiston-2030” strategiyasining mintaqalararo iqtisodiy tafovutlarni kamaytirishga ta’siri	16
6.	Ibrohimov Behzodbek Bahromjon o‘g‘li	O‘zbekiston-2030 strategiyasi doirasida sanoat ishlab chiqarishini rag‘batlantirish: ijro etuvchi hokimiyat organlarining roli	18
7.	Rajabov Alibek Xushnudbekovich	Mintaqalarni barqaror ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishida “O‘zbekiston – 2030” strategiyasining ahamiyati	21
8.	Mamarajabov Abdisamad Saidmurot o‘g‘li	Tashqi savdoga oid faoliyat bojxona reytingi natijalarini e’lon qilish masalalari	24
9.	Usmanov Anvar Saidmaxmudovich, Bobur Normatov Muysinjonovich	Agrosanoat integratsiyasi bo‘yicha jahon tajribasini o‘rganish va tadbir qilish yo‘llari	27
10.	Raximov Baxromjon Ibroximovich; Ibrohimov Boburmirzo Baxtiyor o‘g‘li	Qishloq xo‘jaligi mahsulotlarini ishlab chiqarish va sotishdagi muammolar	29
11.	Ismoilov Alisher Jobir o‘g‘li	Mintaqalarning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishidagi nomutanosibliklarni kamaytirishda qishloq xo‘jaligi salohiyatidan samarali foydalanish yo‘nalishlari	32
12.	Ziyoyeva Irodaxon Umidjon qizi	Universitet modellarining ta’lim mazmuniga ta’siri	35
13.	Надирханов Убайдулла Сабинович	Управление формами привлечения прямых иностранных инвестиций в современных условиях	37
14.	Xakimzoda Maftuna Yusuf qizi, Abdurahimova Ziyoda Baxtiyor qizi	Sug‘urta xizmatlarining rivojlanish tendensiyalari va hududiy tafovutlar: O‘zbekistonning 2030-yilgacha bo‘lgan rivojlanish strategiyasi doirasida	41
15.	Alimxanova Dilnoza Abdurashid qizi	O‘zbekistonning global innovatsiya indeksidagi (GII) o‘rni o‘rta va uzoq muddatli istiqbolda prognozlash: uslubiy yondashuv va zamonaviy tahlil vositalarini ishlab chiqish	43
16.	Aliqulova Marxabo Samarovna	Kichik biznes va xususiy tadbirkorlikning aholi bandligi va farovonligini oshirishdagi roli	47
17.	Egamberdiyeva Dildora Abduraim qizi	Islom banklarida risk boshqarish amaliyotining xorij tajribasi	49
18.	Baymanova Mavlyuda Djurayevna	Mamlakat mintaqalari o‘rtasidagi nomuvofiqliklarni bartaraf etish hamda hududlarni kompleks jihatdan rivojlantirishda mintaqaviy iqtisodiy siyosatning ahamiyati	53
19.	Berdimuratov Qanishbay Genjebaevich	Mintaqaviy iqtisodiy rivojlanishning ustuvor yo‘nalishlari va ularning samaradorlik mezonlari	56

20.	Davlatyorova Aziza	Tijorat banklarining esg tamoyillariga asosan taklif etadigan zamonaviy bank xizmatlari	58
21.	Hamidova Ra'no Shoxruz qizi	O'zbekiston Respublikasida ishsizlik darajasining o'zgarish tendensiyalari	62
22.	Fozilov Vahobjon Akrom o'g'li	Kambag'allik tushunchasi va uning ilmiy-nazariy asoslari: ta'riflar, yondashuvlar va tahlillar	64
23.	Fozilov Vahobjon Akrom o'g'li	The role of the service sector in improving living standards and reducing poverty	68
24.	Hasanova Zarifa Furqat qizi	Global iqtisodiy rivojlanish sharoitida mehnat migratsiyasi	71
25.	Begmullayev O.I., Samanov A.A., Saotov F.Y., Xikmatov R.M.	Investitsiya faoliyatini milliy iqtisodiyotda tutgan o'rni va ahamiyati	74
26.	Axmadaliyeva Niholaxon Foziljon qizi, Ergashev Ulug'bek Ubaydulla o'g'li	2030-yilgacha O'zbekistonda xalqaro moliyaviy markazlar tizimini shakllantirish: Lyuksemburg tajribasi asosida hududiy iqtisodiy muammolarni yechish yo'llari	77
27.	Hakimova Nozimaxon Sobirjon qizi	Xorijiy tajriba asosida korxonalar innovatsion faolligini boshqarishni takomillashtirish	80
28.	Ibrohimov Boburmuzo Baxtiyor o'g'li	Agrosanoat tarmoqlarida raqamli texnologiyalar va avtomatlashtirish: samarali resurs boshqaruvi yondashuvlari	82
29.	Ismatullayev Jasur Anvarovich	Mintaqalarni barqaror rivojlantirishda investitsion startegiyaning ishlab chiqish	85
30.	Karimova Sadoqat Tohirovna	Milliy o'zlikni anglash, g'urur va iftixor tuyg'ularining millatlararo totuvlikni takomillashtirishdagi roli	88
31.	Xakimzoda M.Y, Mamatxo'jayev Xojiakbar	O'zbekiston–2030 strategiyasi doirasida sug'urta bozorining rivojlanish istiqbollari: muammolar, imkoniyatlar va chora-tadbirlar	89
32.	Maratova M.B.	Xizmet korsetiw tarawin basqariwdin ekonomikalik natijeliligini asiriwdin sirt el tajriybeleri	92
33.	Maxamadaliyev Boburbek	Kichik biznes subyektlari orqali aholi bandligini ta'minlash masalalari	97
34.	Musayev Azizbek Marat o'g'li, Axmadaliyeva Niholaxon	Strategic transformation and regional development: linking Uzbekistan–2030 with emerging financial centers	101
35.	Musinov Dilshod Sultanovich	Xizmat ko'rsatish sohasida iqtisodiy o'sish samaradorligini baholash va uni oshirish yo'llari	104
36.	Rajabov Navruzbek Azimjonovich	Xorijiy mamlakatlarda kambag'allikni aniqlashga nisbatan yondashuvlar va metodikasi tahlili	106
37.	Pardaboyev Navro'z Toshpulot o'g'li	Mintaqaning iqtisodiy va ijtimoiy rivojlanishida transport omili va o'rni	113
38.	Rizayeva Nilufar Oblakulovna	Hududlarda kichik biznes subyektlarini rivojlantirish masalalari	116
39.	Kalenov Kuzbergen Tlegenovich, Alibayeva Aygerim Akansenri qizi	Sug'urta xizmatlarini takomillashtirish natijasida qishloq aholisining farovonligini taminlash	118

40.	Ахмедиева Алия Тохтаровна	Роль сектора услуг в повышении конкурентоспособности и диверсификации экономики Узбекистана	120
41.	Абдуллаева Матлуба Нейматовна	Основные направления развития торговли услугами между Россией и Узбекистаном	123
42.	Жумаева Д.Р	Инвестиционные проекты как драйверы технологической трансформации регионов Узбекистана	125
43.	Ильхамов Абдурашид Абдушукурович	Роль центрального банка в обеспечении ценовой стабильности Республики Узбекистан	128
44.	Маматов Баходир Кулдошович	Зиёрат туризмни рағбатлантириш орқали туризмни ривожлантириш йўллари	131
45.	Жулиева Гулноз Юлдашевна	Развитие промышленности – путь к эффективному росту экономики страны	134
46.	Shamansurova Munisa Asil qizi	O‘zbekiston-2030 strategiyasini amalga oshirishda to‘lov balansini barqarorlashtirish yo‘llari	138
47.	Toshtemirova Muxlisa Davronbek qizi	O‘zbekistonda tashqi iqtisodiy faoliyatning huquqiy-me‘yoriy asoslari	142
48.	Xalikchayeva Sadokat Ixomjonovna	“O‘zbekiston – 2030” strategiyasi doirasida soliq bazasini aniqlash metodologiyasining soliq tizimidagi ahamiyati PESTEL va SWOT tahlili	144
49.	Tilabov Nasrulla Tashmuratovich	Davlat qarz siyosatida tashqi va ichki majburiyatlar portfelini optimallashtirish yo‘nalishlari	148
50.	Шукурова Султана Саидсултановна	Темир йўл транспорти корхонасида даромадларни прогнозлашнинг эконометрик таҳлили	151
51.	Эгамбердиев Рахмонжон Илхомович	Худудларда кичик корхоналарни ташкил қилишнинг механизmlари	153
52.	Xalmurzayeva Naima Fatixovna	Oliy ta‘limda mintaqaviy tengsizlik va raqamli imkoniyatlar: ta‘lim xizmatlaridan foydalanishda hududlararo tafovutlar va ularni bartaraf etish mexanizmlari	158
53.	Xojiyev Elshod Yoqub o‘g‘li	Meva-sabzavot mahsulotlari eksport tarkibining diversifikatsiya darajasi: holat, muammolar va takliflar	161
54.	Гулмаматова Дурдона Шерали кизи	Научные подходы к цифровой трансформации ЖКХ и её влиянию на инвестиционную привлекательность отрасли: обзор отечественных и зарубежных исследований	164
55.	Гулмаматова Дурдона Шерали кизи	Цифровая трансформация жилищно-коммунального хозяйства Узбекистана: международный опыт и роль технологий интернета вещей (IoT)	167
56.	Глеуов Ниетулла Рахманович, Рахманов Худайярбек Ниетуллаевич	Пищевая промышленность Республики Каракалпакстан: современное состояние и перспективы развития	170
57.	Sultonova Munira	O‘zbekiston Respublikasining makroiqtisodiy ko‘rsatkichlari tahlili	173
58.	Хамидулин М.Б.	Развитие регионального сотрудничества Узбекистана и России в целях реализации стратегии «Узбекистан – 2030»	176
59.	Sulaymanov S.A.	Mintaqaviy iqtisodiy rivojlanishda tijorat banklari likvidliligini tartibga solish mexanizmlarining roli	179

60.	Юлдашев Нурилло Масидикович	К вопросу о внедрении исламских банковских услуг в практику взаимодействия банков с клиентами	182
61.	Maxmudov Suxrob Shuxratovich, Matchanov Muzaffar Kadirovich	Huver - balassaning joylashuv koeffitsiyenti: shaharlarda xizmatlar rivojlanishi va ixtisoslashuv	186
62.	Чмирис Екатерина Сергеевна	Оценка эффективности проектов институтов развития в международной практике	191
63.	Сайыпов Б.	Новые горизонты инвестиционного сотрудничества между предприятиями Каракалпакстана и Китая	193
2-SHO'BA			
HUDUDIY BOSHQARUVNI NOMARKAZLASHTIRISH VA ULARNI RIVOJLANTIRISHNING IQTISODIY MEKANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH			
64.	Назметдинова Индира Шерзодовна	Использование гис-технологий в социально-экономическом развитии регионов и его влияния на дифференциацию регионального развития	197
65.	Mirzayev Xursanmurod Egamberdiyevich	Hududiy infratuzilmani moliyalashtirishda tashabbusli byudjetlash mexanizmlarining ahamiyati va rivojlanish yo'nalishlari	199
66.	Эргашева Фарангиз Шерзод кизи	Сравнительный анализ ценностной релевантности отчетности по стандартам AAOIFI и IFRS в исламском страховании	201
67.	Халмуратов К.П, Сарсенбаев С.М	Анализ показателей занятости населения в Республике Узбекистан	203
68.	Ikromova Mashkura Tursunbaevna	Loyiha muvaffaqiyatini baholashda motivatsiya va boshqaruvning muvaffaqiyatga ta'siri	207
69.	Azimjonova Risolat G'ayrat qizi	Tesla korporatsiyasida ESG tamoyillarini qo'llash amaliyoti	210
70.	Kurbanova Maftuna Lazizovna	Firmografik tahlilning afzalliklari va ahamiyati "Avtotransport vositalariga xizmat ko'rsatish" DUK misolida	213
71.	Ruzmetov Davron Ibrogimovich	Oliy ta'lim muassasalarini boshqarish strategiyalari	216
72.	Shukurov Rustam Ergash o'g'li	Oziq-ovqat sanoati korxonalarining hududlarda qiymat zarjirini shakllantirish strategiyasi	218
73.	Masharipova Xosiyat Matrasulovna	Mintaqa raqobatbardoshligini baholash bo'yicha yondashuv va mezonlar	226
74.	Masharipova Xosiyat Matrasulovna	Mintaqa raqobatbardoshligi omillarining o'ziga xos jihatlari	228
75.	Muxiddinova Kamola Sagdullayevna	To'qimachilik sanoatining tashkiliy-iqtisodiy holatati va rivojlanish tendensiyalari	231
76.	Шатохина Светлана Юрьевна	Роль цифровых решений в повышении эффективности управления региональным развитием	236
77.	Umaraliyeva Diyoraxon Nuriddin qizi	Hududiy boshqaruvni nomarkazlashtirish sharoitida sug'urta madaniyatini oshirishning iqtisodiy asoslari	238
78.	Тажибаева Кызларгул Ажиниязовна	Горизонтальный анализ долгосрочных и текущих активов предприятия на современном этапе	241
79.	Nurmatova Saadiniso	NVIDIA korporatsiyasida esg tamoyillarini qo'llash amaliyoti	244

80.	Mirhamidova Diloram Nigmatillayevna, Djorayeva Shaxzoda Sayfulla qizi	Improving the rational use of labor resources in industrial enterprises	246
81.	Ruzmetov Davron Ibrogimovich, Saburov Javohir Kaxramon o'g'li	Samaradorlikni iqtisodiy ko'ratkichlar yordamida modellashirishning asosiy tamoyillari	248
82.	Ruzmetov Davron Ibrogimovich, Aliyev Maqsudbek Erkinovich	Kichik firmalarning raqobatbardoshligini oshirishning nazariy metodologik jihatlarini	251
3-SHO'BA			
RAQAMLI IQTISODIYOTNI RIVOJLANTIRISH VA MINTAQALARNING RAQOBATBARDOSHLIGINI OSHIRISH BILAN O'ZARO BOG'LIQLIGI			
83.	Xayitova Feruza Baxrom qizi	Yangi O'zbekistonning mintaqaviy va xalqaro hamkorlikdagi o'rni	257
84.	Abdullayeva Nazokat Amrulloevna	Raqamli iqtisodiyotni rivojlantirishda moliyaviy texnologiyalarning o'rni va ahamiyati	260
85.	Баҳромжоновна Рухсора Алишер кизи	Роль финансовых технологий в эффективном использовании сбережений населения Узбекистана	262
86.	Nomozov Samandar Shuxrat o'g'li	Raqamli moliyalashtirish sharoitida tijorat banklarining fond bozorida ishtiroki va mintaqaviy investitsiya raqobatbardoshligiga ta'siri	265
87.	Rozmatova Umida Yuldashevna	Nomoddiy aktivlar auditini raqamli iqtisodiyot sharoitida takomillashtirish istiqbollari	268
88.	Yuldashev Akrom Qurbannazarovich	O'zbekiston sug'urta bozorida sun'iy intellekt texnologiyalarining amaliy ahamiyati	271
89.	Koshanov Abdimurat Azat uli	Financial systems through legalization of shadow economy activity	273
90.	Гафурова Азизахон Фатиховна	Повышение прибыльности хозяйствующих субъектов с помощью цифровизации экономики	275
91.	Fazliddinova Zulxumor Akramjon qizi	Xizmatlar sohasida tarkibiy o'zgarishlarni amalga oshirishda zamonaviy texnologiyalarni qo'llashning muammo va yechimlari	278
92.	Egamov Temur Muzaffarovich	Raqamli transformatsiyalashuv sharoitida mintaqalar iqtisodiy rivojlanishidagi tafovutlarni kamaytirishning nazariy asoslari	281
93.	Rajabov Alibek Xushnudbekovich	Raqamli iqtisodiyot sharoitida mintaqalarni barqaror ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishining nazariy asoslari	284
94.	Saydaliev Javoxir Nuriddin o'g'li	Iqtisodiyotni raqamlashtirishda moliyaviy hisobotning xalqaro standartlarining ahamiyati	286
95.	Juraeva Sevara Zakirovna	Xulq-atvor iqtisodiyoti vositalarini raqamli iqtisodiyotda qo'llash	289
96.	Mannopov Xamid Mutalovich, Yuldasheva Iqbola Xujamuradovna	The intersection of digital economy and philosophy: ethical, epistemological, and socio-economic perspectives	291
97.	Abdikarimov Islombek Ibragimovich	Inson kapitaliga investitsiya kiritish orqali mintaqalar raqobatbardoshligini oshirishning raqamli iqtisodiyot rivojlanishiga ta'siri	294
98.	Musurmonova Mahbuba Omonovna	Raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish va mintaqalarning raqobatbardoshligini oshirishda korxonalarining tutgan o'rni	298

99.	Abduvohidova Gulshan Akmalovna	Xizmat ko'rsatish sohasida intellektual resurslardan foydalanish samaradorligini oshirish — raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish omili sifatida	301
100.	Vayskulov Ramazon Alisher o'g'li	Mamlakat iqtisodiyotini rivojlantirishda tarkibiy va raqamli transformatsiyalashning aloqadorligi	303
101.	Raximov Faxriddin, Raximova Dilnoza	Raqamli transformatsiya orqali mintaqaviy investitsiyaviy jozibadorlikni oshirish yo'llari	306
102.	Ostonaqulov Dilshod Ismatilla o'g'li	O'zbekiston Respublikasi aholisining 2010-2023 yillarda o'rtacha umr davomiyligi (Sirdaryo viloyati misolida)	308
103.	Tursunov Sherzod Abduqodirovich, Muxammadiyev Nodirbek Ikromjon o'g'li, Abduqodirov Nodirbek Sherzod o'g'li	Sun'iy intellekt yordamida korxonada boshqaruvini avtomatlashtirish	311
104.	Пулатов Д.А.	Современные тенденции банковского финансирования «зеленой» экономики	314
105.	Ахмадбеков Хокимбек Хасан ўғли	Почта алоқасини авtomатлаштиришда рақамли технологияларнинг ўрни	317
106.	Berdinazarov Zafar Ulashovich	Raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish orqali mintaqalar raqobatbardoshligini oshirish yo'nalishlari	321
107.	Choriev Makhmayokub, Xamrayev Olimjon, Bekmurodov Nurali	O'zbekistonda raqamli texnologiyalar yordamida iqtisodiy resurslarni boshqarish samaradorligini oshirish va barqarorlikni ta'minlash	323
108.	Abduvohidova Gulshan Akmalovna	Xizmat ko'rsatish sohasida intellektual resurslar va raqamli transformatsiya: zamonaviy yechimlar	327
109.	Qalmuratov Baxtiyar Seytmuratovich, Ablatov Ulug'bek Majitovich	Iqtisodiyotni raqamlashtirish sharoitida qishloq xo'jaligini modernizatsiyalash strategiyasini shakllantirish	330
110.	Boltayeva Shoxsanam Boymurodovna	Raqamli iqtisodiyot sharoitida mintaqalarning raqobatbardoshligini oshirish yo'llari	332
111.	Abdukarimov Dilshodbek Atabekovich	O'zbekistonda elektron tijoratning hududiy rivojlanishidagi zamonaviy tendensiyalar	333
112.	Ergasheva Muhabbat Abdusamadovna	Marketing strategiyalarining logistik jarayonlar samaradorligiga ta'siri: raqamli yondashuvlar va rivojlanish istiqbollari	336
113.	Mahmudov Jahongir Xakimovich	Barriers to digital transformation in the energy sector	338
114.	Pardaboyeva Xusnora Ilxom qizi	Raqamli texnologiyalarning logistik zanjirlarga ta'siri: muammolar, yechimlar va rivojlanish istiqbollari	341
115.	Konisbayevna Ilmira Urazbayeva	Raqamli savodxonlik – iqtisodiy rivojlanishning asosiy omili	340
116.	Reimbaeva Zuhra Almaz qizi	Mamlakatimiz ekonomikasini rivojlantirishda sanli ekonomikaning ahamiyeti ham oning analizi	343
117.	Bekmurodov Nurali, Choriev Makhmayokub, Xamrayev Olimjon,	Mintaqalar raqobatbardoshligini oshirishda raqamli iqtisodiyotni rivojlantirishning asosiy yo'nalishlari	346
118.	Yo'ldosheva Iroda Ibodulla qizi	Raqamli bank xizmatlarini takomillashtirish yo'llari	349
119.	Jumanova Zilola Tuychiyevna	O'zbekistonda raqamli iqtisodiyotni rivojlanish holati va maqsadli ko'rsatkichlari tahlili	351

120.	Кайпназарова Гулшад Хожамуратовна	Рақамли иқтисодиёт шароитида кичик бизнес корхоналарида ишлаб чиқариш омилларида самарали фойдаланиш даражасини ошириш	355
121.	Xoliqov Nodirjon Abduxalil o'g'li	Hududlarning raqobatbardoshligini oshirishda turistik obyektlardan samarali foydalanish ko'rsatkichlari (Samarqand viloyati misolida)	357
122.	Byung Gwun Choy	Twin deficits in uzbekistan: a hybrid bvar-1stm forecasting approach for regional economic policy	360
123.	Xakimzoda Maftuna, Aliqulova Aziza Abdunabiyevna	Raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish va mintaqalarning raqobatbardoshligini oshirishda O'zbekiston sug'urta bozorining roli	363
4-SHO'BA ATROF MUHITNI HIMOYA QILISH VA "YASHIL IQTISODIYOT"NI SHAKLLANTIRISH MUAMMOLARI			
124.	Tursunov Sherzod Abduqodirovich, Muxammadiyev Nodirbek Ikromjon o'g'li	Atrof muhitni himoya qilish, yashil moliyalash bo'yicha zamonaviy tajribalar va ularni joriy etish	368
125.	Абдукадиров Манучехр Абдукаюмович	Роль законодательного регулирования в становлении зелёной экономики Узбекистана: достижения и дефициты	371
126.	Ismatova Sevara Abdushukur qizi	O'zbekiston hududlarining barqaror rivojlanishida yashil iqtisodiyot elementlaridan foydalanish holati (Toshkent viloyati misolida)	374
127.	Jabborov Xurshid To'ramurod o'g'li	Yashil iqtisodiyotni rivojlantirishda ekologik barqaror energetika loyihalarini moliyalashtirish mexanizmlari	376
128.	Maxmudov Suxrob Shuxratovich, Ochilov Rahimjon Zafar o'g'li	Ijtimoiy va atrof-muhit himoyasini kuchaytirishda 15 daqiqalik shahar tamoyilining ahamiyati: Toshkent shahri misolida	379
129.	Khushvakov Islombek Mukhammad o'g'li	Formation and prospects of the green economy	382
130.	Sattarova Dilfuza Dilshodbekovna, Boltabayeva Sevara Zokirbek qizi	Sustainable energy policy in Uzbekistan	385
131.	Нажимова Айдана Гайратовна	Зеленая экономика: теоретические аспекты, условия реализации и значимость для устойчивого развития предприятий	389
132.	Mukhammadyaminova Shakhzoda	Environmental integration in the supply chains of export-oriented enterprises as a component of innovative sustainable development strategies	392
133.	Pirova Shohina Xujmaxmatovna	Chet el texnologiyalarini tadbiq qilish orqali yurtimizning chekka qishloqlardagi va ichimlik suviga ehtiyojmand hududlardagi ichimlik suvi zahirasini oshirishning iqtisodiy asoslari	395
134.	Rashidov Mels Karimovich	Erkin iqtisodiy va kichik sanoat zonalarida yashil iqtisodiyotga e'tibor qaratish masalalari	398
135.	Valikhanova Robiya Baxodir qizi; Chinkulov Kakhramon Ravshanovich	Green sukuk (islamic financial bonds) as a financial instrument for Uzbekistan's sustainable market: opportunities and challenges	401

136.	Ziyayeva Muxtasar Mansurdjanovna	Yashil marketingni rivojlanish istiqbollari va zamonaviy konsepsiyalari	403
137.	Inyatov Almaz Reymbayevich; Amangeldiyev Mirzabek Kurbanjankeldiyevich	Iqtisodiyotni raqamli texnologiyalar orqali rivojlantirish masalalari va ekologik muammolar	405
138.	Назарбаев Орынбай	«Жасыл экономика» ға өтиў шараятында «жасыл туризм»ниң раўажланыўына қоршаған орталықтың тәсири	408
139.	Norkobilov Akobir	Government regulation of international trade in support of environmental sustainability	411
140.	Mamadiyeva Malikaxon Mahmudjonovna	Atrof muhitni himoya qilish va "yashil iqtisodiyot"ni shakllantirish muammolari	414
141.	Маннопов Хамид Муталович	Falsafa va yashil iqtisodiyot: axloqiy-ongli yondashuvning ilmiy asoslari	416
142.	Do'stov Bahodir Tashpo'latovich	Yashil iqtisodiyotga o'tishda ekologik va iqtisodiy barqarorlik	419
143.	Исаев Жахонгир Музаффарович, Рустамов Фаррух Фурқатович	Адаптация экономики к изменению климата	423
144.	Eshtemirova Anora Norboy qizi	Oziq-ovqat sanoatida ishlab chiqarish samaradorligini oshirishda yashil iqtisodiyotning o'rni	429
145.	Хамраев Olimjon, Bekmurodov Nurali, Choriev Makhmayokub	Iqtisodiyotda yashil texnologiyalarga o'tishni davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash mexanizmini takomillashtirish	431
146.	Adilchaev Rustem Tursinbaevich, Oteev Urazbay Aytjanovich, Jumamuratova Gulziyba Shinbergen qizi	Jasíl ekonomikaníń qáliplesiwi hám keleshegi	434
147.	Baymanova Mavlyuda Djurayevna; Jurayeva Sarvinoz Bakhtiyarovna	Environmental protection and the challenges of forming a green economy	437
148.	Bo'riboeva Zamiraxon Ravshan qizi	O'zbekistonda qayta tiklanadigan energiya resurslarini yaratish bilan bog'liq loyihalarni ishlab chiqish va boshqarishni rivojlantirish yo'llari	440
149.	Mamtaliyev Nodirjon Muqumjon o'g'li	Yashil iqtisodiyot sharoitida sanoat korxonalar foydasini optimallashtirish	445
150.	Karimov Ma'murbek Utkir o'g'li; Barataliyev Faxriddin Muxitdin o'g'li	O'zbekistonda CO ₂ chiqindilari va iqtisodiy o'sish o'rtasidagi bog'liqlik	447
151.	Urazbaeva Lola Maxambetkarimovna, Madrahimova Bahor Alisher qizi	Yashil iqtisodiyot orqali barqaror rivojlanishni ta'minlash: muammolar va imkoniyatlar	450
152.	Razbaev Sayful Nuratdinovich	Ózbekstan Respublikasí aymaqlarında turistik rekreacialıq klasterlerdi qáiplestiriw	454
153.	Allasugirov Nurmuxammed Baxtiyarovich	Yashil iqtisodiyot doirasida sanoat ishlab chiqarishda resurslarni tejash va resurslardan samarali foydalanishga bo'lgan nazariy yondashuvlar	456

154.	Allasugirov Nurmuxammed Baxtiyarovich	Sanoat korxonalarida resurslarni tejash va samaradorligini oshirishga bo'lgan nazariy yondashuvlar	461
155.	Berdikulova Manzura Raxmonqulovna	Atrof muhitni himoya qilish va "yashil iqtisodiyotni" shakllantirish masalalari	467
156.	Avalova Gulshoda Murodillayevna	Toshkent shahri atmosferasining ifloslanishi va uning "yashil iqtisodiyot" ga ta'siri	470
157.	Xudaybergenova Roza	Atrof muhitni himoya qilish va "yashil iqtisodiyot"ni shakllantirishda ekologik soliqlarning ahamiyati	472
158.	Талипова Нигора Тулкуновна	Экологическая трансформация и зелёные приоритеты: глобальные вызовы и стратегии устойчивого развития	475
159.	Адилова Марғуба Турсуналиевна	Ўзбекистон қайта тикланадиган энергетика ресурсларидан фойдаланишнинг минтақавий хусусиятлари	478
160.	Murodov Sardor Nurali o'g'li, Murtazayev Ulug'bek Abdusalom o'g'li, Qosimxo'jayev Saidjahon Yusufxo'ja o'g'li	Yashil iqtisodiyotni rivojlantirishning huquqiy va institutsional asoslari	482
161.	Ibraimov Quralbay Genjebaevich	Jasíl ekonomika hám sanlastırıwda medicina esabı	485
5-SHO'BA			
MINTAQAVIY RIVOJLANISH BO'YICHA FANLARARO TADQIQOTLAR: SOTSILOGIYA, HUDUDIY BRENDLAR, YANGI IQTISODIY GEOGRAFIYA VA KREATIV IQTISODIYOT			
162.	Умурзаков Баходир Хамидович	Худудларда меҳнат ресурсларининг риқобатбардошлигини шакллантириш ва такомиллаштириш йўналишлари	488
163.	Алимухамедов Батыржан Бакиевич	Демографический аспект развития рынка труда в узбекистане и совершенствование методологии его оценки: территориальный аспект	492
164.	Усманходжаева Сурайе Мухтаровна, Махкамов Ойбек Мамуржонович	Социальные проблемы современного Узбекистана: сфера образования	496
165.	Jo'rayev Olimjon, Boltayeva Shoxsanam	Turizm marketingida innovatsion yondashuvlar	498
166.	Adilchayev Rustem Tursinbaevich	Respublikamiz mehnat bozorining bugungi holatining iqtisodiy nazariy jihatlarini	500
167.	Arifjanova Yauрахon Usmonxo'jayevna	Qarz instrumenti bo'lgan obligatsiyalarning jozibadorlik xususiyatlar	503
168.	Tursunova Nigora Khusnidinovna	Strategic management of sustainable enterprise development	505
169.	Котов В.А	Пути совершенствования инвестиционного взаимодействия участников промышленной кооперации России и Узбекистана	508
170.	Arziqulov Elboy Azim o'g'li	Globalashuv va raqamli muhit sharoitida yoshlarda ongli iste'mol madaniyatini shakllantirish hamda bo'sh vaqtni maqsadli rejalashtirishning falsafiy-metodologik asoslari	512

171.	Axmadaliyeva Niholaxon; Primqulov Mirziyo	Singapur tajribasi asosida hududiy brendlar va kreativ iqtisodiyot vositasida O'zbekistonda xalqaro moliyaviy markazlarni shakllantirish imkoniyatlari	515
172.	Eshtemirova Anora Norboy qizi	Yashil iqtisodiyotni rivojlantirish sharoitida oziq-ovqat sanoatida ishlab chiqarish samaradorligini oshirish: ilmiy adabiyotlar tahlili	517
173.	Асқарова Муҳаббат Ибрахимовна	Меҳнат бозорида яшил иш ўринларининг турлари ва хусусиятлари	520
174.	Isakdjanova Munajat Inog'omovna	Kreativ iqtisodiyot va hududiy brendlar orqali mintaqaviy iqtisodiyotni rivojlantirish: Art-turizm imkoniyatlari	523
175.	Abdurahimov Sarvar Nasrilloevich	Aholi turmush tarzini yaxshilash, kambag'allikni qisqartirish - farovon hayot sari yo'l	526
176.	Rasulov Muhammad Bobur Fazliddin o'g'li	Aksiyadorlik jamiyatlarida moliyaviy risklarni baholashning ekonometrik jihatlari	529
177.	Махмудов Аслиддин Сирожиддин ўғли	Креатив ҳисобнинг бухгалтерия ҳисобини юриштидаги роли	531
178.	Хатамов Алишер Фархадович	“Ўзбекистон-2030” стратегияси доирасида давлат харидлари тизимида молиявий назорат самардорлигини ошириш масалалари	534
179.	Xolxo'jayev Saidqahhor Muhammadkarim o'g'li	Aholini ijtimoiy himoya qilishni moliyalashtirish va kambag'allikni qisqartirishni takomillashtirish yo'llari	537
180.	Umaraliyev Isomidin Ismonjon o'g'li	O'zbekistonda paxta-to'qimachilikning klasterining rivojlanishi	540
181.	Mansurov Zikriyo Muxsinjon o'g'li	Budjet daromadlari mohiyati va uning ilmiy-nazariy asoslari	544
182.	Бабаев Фаррух Мансурович	Ўзбекистон шароитида солиқ маъмуриятчилигидаги ўзига хосликлар	547
183.	Хайдаров Хуршидбек Латипжонович	Инвестиция худудларни ривожлантириш кафолатидир	549
184.	Туракулов Тимур Ахмаджонович	Минтақавий иқтисодий сиёсатда институционал ёндашувни самарали жорий этиш	553
185.	Kadirov Farxod Absattarovich	Axloqiy qadriyatlarining transformatsiyasida ijtimoiy tarmoqlarning roli	556

MINTAQAVIY IQTISODIYOTNING ZAMONAVIY MUAMMOLARI: TAJRIBA, TENDENTSIYALAR VA ISTIQBOLLAR

mavzusidagi
III respublika ilmiy-amaliy konferensiya

MATERIALLAR TO‘PLAMI

2025-yil 23-24-may

Kompyuterda sahifalovchi:

B.X.Ma'murov

I.Sh.Nazmetdinova

F.B.Xayitova

Z.A.Fazliddinova

Bosishga ruxsat etildi 20.05.2025-y. Qog‘oz bichimi 60x80 1/16. Shartli bosma tabog‘i 35,6 b.t. Adadi 100 nusxa. Toshkent shahri, Mirzo Ulug‘bek, Ahmad Yugnakiy massivi, 22a “WOODYPRINT” MCHJ bosmaxonasida chop etildi.
